

ASAP

A Systemic APProach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP

ABORDAGEM

Cofinanciado pela
União Europeia

ABORDAGEM

Programa Erasmus

Ação-chave 2 - Parcerias de cooperação no ensino escolar

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Acordo de subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Página do projeto [na plataforma de resultados do Erasmus+](#) | Página da comunidade do projeto [Zenodo](#)

R3.1.2 Abordagem do Programa Educativo ASAP

Agosto de 2025

**Cofinanciado pela
União Europeia**

O projeto ASAP é cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia ao abrigo do Acordo de Subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. O apoio da Comissão Europeia e da Agência Nacional Italiana INDIRE à produção desta publicação não constitui uma ratificação do seu conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores. A Comissão Europeia e a Agência Nacional Italiana INDIRE não se responsabilizam por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas.

Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), permitindo o uso, distribuição e modificação do trabalho, inclusive comercialmente, desde que seja dada a devida atribuição aos criadores originais e quaisquer alterações sejam indicadas.

Poderá ser necessário obter direitos adicionais se um conteúdo específico incluir obras de terceiros ou retratar indivíduos privados identificáveis. Para utilizar ou reproduzir conteúdo que não seja propriedade dos criadores deste trabalho, poderá ser necessário solicitar autorização diretamente aos detentores dos direitos.

Conteúdos

Introdução	3
Fundamentos teóricos	4
A Dimensão Onlife: Integrar realidades digitais e físicas.....	4
Metacognição e Pensamento Crítico: Refletir sobre como aprendemos.....	5
Aprendizagem Experiencial: Aprender através da experiência e da reflexão	5
Pilares Metodológicos	6
O Método Preventivo: Aprender para o bem-estar e a resiliência.....	6
O Método Reflexivo e Dialógico: Aprender através da investigação e da construção partilhada de significado	7
O Método Participativo: Aprender como criação partilhada	7
Método Baseado na Animação: Aprender através da criatividade e da participação	8
O Papel do Educador	9
Valores Chave.....	9
Da Teoria à Prática: O Programa Educativo ASAP	10
Quadro de Competências.....	10
As Unidades de Aprendizagem.....	12
Conclusão	13
Referências	14

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP

Abordagem

INTRODUÇÃO

A Abordagem ASAP descreve os fundamentos pedagógicos e metodológicos do Programa Educativo ASAP, desenvolvido no âmbito do projeto *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*, cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia. Apresenta os princípios teóricos, os métodos educativos e o quadro de competências que orientam a conceção e implementação do Programa em contextos reais de aprendizagem.

Através da colaboração de parceiros de Itália, Portugal, Eslovénia, Croácia e República Checa, o projeto ASAP responde aos crescentes desafios educativos relacionados com a relação dos pré-adolescentes com os media digitais. Combinando contributos da educação, psicologia, estudos dos media e comunicação, o projeto procura promover a consciência digital, a literacia emocional e o pensamento crítico entre alunos dos 11 aos 13 anos.

Este documento funciona simultaneamente como guia conceptual e prático. Primeiro, apresenta a pedagogia ASAP, baseada na metacognição, aprendizagem experiencial e perspectiva *onlife*; depois, detalha os pilares metodológicos e os valores centrais que a sustentam; e, por fim, introduz o Programa Educativo ASAP, que traduz estes princípios em competências e Unidades de Aprendizagem. Em conjunto, estes elementos oferecem aos educadores um quadro coerente para promover uma relação refletida, participativa e responsável com o mundo digital.

A PEDAGOGIA ASAP: UMA ABORDAGEM METACOGNITIVA E DE APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL PARA UM MUNDO ONLIFE

O mundo em que os pré-adolescentes crescem e aprendem é cada vez mais complexo e interligado. A rápida evolução tecnológica, a exposição constante aos media digitais e as novas formas de interação social moldam a forma como se percebem e como se relacionam com os outros. Estas transformações trazem oportunidades de criatividade e conexão, mas também desafios relacionados com identidade, regulação emocional e consciência crítica. A educação digital de hoje deve, por isso, ir além da transmissão de conhecimentos técnicos e promover uma reflexão mais estrutural, participação e um envolvimento consciente com as realidades digitais e sociais.

A pedagogia ASAP foi desenvolvida como resposta a esta necessidade. Propõe uma abordagem sistémica que integra metacognição, aprendizagem experiencial e práticas participativas, colocando a reflexão e a consciência no centro do processo educativo. Em vez de se focar apenas em riscos ou comportamentos, incentiva os alunos a explorar como pensam, sentem e agem, desenvolvendo competências que lhes permitem navegar a vida digital com empatia, autonomia e responsabilidade.

As secções seguintes descrevem a estrutura da Abordagem ASAP. Apresentam os seus fundamentos teóricos, que definem a base conceptual e filosófica do modelo; os pilares metodológicos, que traduzem estes princípios em prática educativa; o papel e os valores do educador, que sustentam a relação pedagógica; e, por fim, o quadro que liga teoria e prática através das competências e das Unidades de Aprendizagem que constituem o Programa Educativo ASAP. Em conjunto, estes elementos formam uma pedagogia coerente, concebida para promover o bem-estar, o pensamento crítico e a cidadania ativa num mundo *onlife*.

Fundamentos teóricos

A abordagem ASAP assenta em três fundamentos teóricos interligados que definem o seu alcance educativo. A perspetiva onlife reconhece a integração entre experiência digital e física; a metacognição destaca a consciência e regulação do próprio pensamento; e a aprendizagem experiencial enfatiza a construção ativa do conhecimento através da ação e da reflexão.

A Dimensão Onlife: Integrar realidades digitais e físicas

A perspetiva onlife (Floridi, 2015) constitui o alicerce filosófico da abordagem ASAP. Reconhece que, na era digital, já não é possível separar claramente as esferas online e offline. As experiências digitais fazem parte do continuum da vida quotidiana, e o que ocorre nos ambientes digitais tem implicações emocionais, relacionais e éticas tão reais quanto as interações presenciais.

A partir desta perspetiva, a abordagem ASAP promove uma visão sistémica da aprendizagem. A literacia digital não é tratada como um tema isolado ou meramente técnico, mas como uma dimensão integral e significativa do desenvolvimento pessoal e social. Aprender a navegar no mundo digital significa, portanto, aprender a compreender a si próprio, os outros e os contextos sociais onde as interações acontecem.

Educadores e aprendentes exploram em conjunto a forma como emoções, relações e escolhas se desenrolam nos espaços físicos e digitais. Dessa forma, reforçam a compreensão de que a cidadania digital é simplesmente cidadania na vida contemporânea: uma forma de estar presente, ser responsável e agir com consciência num ambiente humano partilhado que se estende de modo contínuo pelos dois domínios.

Metacognição e Pensamento Crítico: Refletir sobre como aprendemos

A metacognição constitui uma camada transversal da abordagem ASAP. Tal como conceptualizado por John Flavell (1979), refere-se à capacidade de refletir sobre e regular os próprios processos de pensamento e aprendizagem. Convida os alunos a considerar não apenas o que sabem, mas também como chegaram a saber, reforçando a autonomia, a curiosidade e a autorregulação.

Na prática, a metacognição está intimamente ligada ao pensamento crítico. No Programa Educativo ASAP, os alunos são incentivados a analisar as suas suposições, questionar fontes e explorar as emoções e intenções que sustentam os seus pensamentos e ações. Desenvolver esta dupla consciência — cognitiva e emocional — permite-lhes tomar decisões informadas e éticas, tanto na vida social como digital.

Mais do que um objetivo isolado, a metacognição torna-se uma atitude de investigação que atravessa todo o processo educativo: desde formular perguntas significativas até reconhecer enviesamentos e avaliar informações e escolhas pessoais. Transforma a reflexão numa estratégia consciente de aprendizagem, ajudando os alunos a pensar com maior clareza, agir com mais responsabilidade e crescer com consciência.

Aprendizagem Experiencial: Aprender através da experiência e da reflexão

Outro fundamento da abordagem ASAP é a aprendizagem experiencial, entendida como um processo em que o conhecimento é criado através da ação e da reflexão. Inspirada na ideia de John Dewey de “aprender fazendo” (1971), destaca que o conhecimento não se limita à transmissão de conteúdos, sendo também construído mediante a participação ativa em situações reais. A aprendizagem ganha forma através da experiência, que envolve aplicação prática de saberes e competências, seguida de momentos de reflexão que permitem atribuir significado, tirar conclusões e testar novas estratégias.

O ciclo de aprendizagem experiencial de David Kolb (1984), articulado em quatro etapas interligadas — experiência concreta, observação reflexiva, conceptualização abstrata e experimentação ativa — fornece a estrutura deste paradigma learning by doing. Este processo dinâmico sustenta o desenho das atividades educativas ASAP, garantindo que a aprendizagem permanece transformadora através do envolvimento ativo.

No Programa Educativo ASAP, o ciclo experiencial concretiza-se em atividades que permitem aos alunos envolver-se em situações reais, refletir sobre o vivido e experimentar novas formas de pensar e agir. Por exemplo, um aluno pode refletir sobre uma experiência nas redes sociais (observação reflexiva), discuti-la em grupo (conceptualização abstrata) e depois testar novas estratégias de interação digital (experimentação ativa). Este ciclo reforça a integração entre pensamento e ação como componentes inseparáveis da aprendizagem.

Ligada à metacognição, a dimensão reflexiva — tal como destacada por Jennifer Moon (1999; 2004) — é central neste processo. A reflexão é concebida como uma prática geradora e transformadora que

permite aos alunos reelaborar experiências vividas, reconhecer pressupostos, aprofundar a autoconsciência e reconstruir crenças e significados pessoais. No contexto ASAP, a reflexão é simultaneamente individual e coletiva, apoiada pelo diálogo, pela expressão criativa e pelo questionamento crítico.

Em conjunto, estes fundamentos posicionam a abordagem ASAP como uma abordagem educativa que integra contexto, consciência e ação. Promovem o desenvolvimento de competências cognitivas, emocionais, sociais e digitais — incluindo o pensamento crítico e reflexivo — de modo a que a aprendizagem se torne um processo ativo, consciente e participativo.

A partir deste enquadramento teórico, o projeto identifica um conjunto de pilares metodológicos — preventivos, reflexivos e dialógicos, participativos e baseados na animação — que traduzem estes princípios para a prática educativa diária, ligando teoria e ação, reflexão e experiência.

Pilares Metodológicos

Os pilares metodológicos da abordagem ASAP traduzem os seus fundamentos teóricos em práticas educativas concretas. Cada método incorpora uma dimensão específica da aprendizagem — desde a prevenção e a reflexão até à participação e à criatividade — e, em conjunto, constituem um quadro integrado que apoia o desenvolvimento de competências cognitivas, emocionais, sociais e digitais.

Estes métodos oferecem aos educadores caminhos para promover o bem-estar, a consciência crítica e o envolvimento ativo, ajudando os alunos a estabelecer ligações entre o pensamento e a ação, tanto nos ambientes digitais como nos físicos.

O Método Preventivo: Aprender para o bem-estar e a resiliência

Enraizado na perspetiva onlife, que reconhece a interligação entre as realidades digital e física, o ASAP integra a prevenção no seu quadro metodológico não como uma medida reativa, mas como uma dimensão proativa e estrutural da educação. A prevenção é entendida como uma abordagem que antecipa dificuldades, em vez de apenas as abordar depois de ocorrerem. Procura criar condições para um desenvolvimento saudável e equilibrado, promovendo bem-estar, literacia emocional e pensamento crítico. Esta perspetiva entende a prevenção não como uma intervenção isolada, mas como um processo contínuo integrado nas práticas educativas do quotidiano.

Nesta ótica, prevenir significa desenvolver resiliência, fortalecer recursos pessoais e promover competências transversais que apoiem os aprendentes a enfrentar transições de vida, lidar com a incerteza e navegar ambientes sociais e digitais complexos e em rápida transformação. Está intimamente ligada ao crescimento pessoal, à autonomia e à capacidade de tomar decisões informadas e responsáveis. Ao promover consciência e autorregulação, a prevenção capacita os aprendentes a gerir desafios antes de estes se transformarem em riscos.

No âmbito do Programa Educativo ASAP, a prevenção ganha forma através de experiências que ajudam os aprendentes a reconhecer, compreender e transformar potenciais vulnerabilidades em oportunidades de aprendizagem. Em algumas atividades, por exemplo, os participantes exploram sinais de stress digital e desenvolvem estratégias para regular as suas respostas emocionais, prevenindo consequências negativas como dependência, ansiedade ou comparação social. Noutras

atividades, a reflexão sobre comunicação online, autenticidade mediática ou influência social torna-se um espaço para praticar autocontrolo, empatia e consciência crítica.

Ao integrar a prevenção num quadro de desenvolvimento de competências, o ASAP procura ultrapassar um paradigma centrado apenas na redução de riscos. Redefine a prevenção como um processo de capacitação que reforça a agência, a autoconsciência e a responsabilidade ética. Deste modo, a prevenção torna-se um horizonte educativo quotidiano – uma prática partilhada que sustenta a autonomia, a inclusão e o bem-estar nos contextos digitais e na vida real.

O Método Reflexivo e Dialógico: Aprender através da investigação e da construção partilhada de significado

Enraizado na dimensão metacognitiva da abordagem ASAP, o método reflexivo e dialógico coloca o questionamento, o diálogo e a reflexão partilhada no centro do processo educativo. Parte da ideia de que o pensamento se desenvolve por meio da interação e de que a compreensão se aprofunda quando os aprendentes são convidados a articular, desafiar e aperfeiçoar as suas próprias perspetivas em relação às dos outros. Inspirado na tradição socrática de investigação, o diálogo, neste contexto, não é um instrumento de transmissão de respostas, mas um meio para gerar novas perguntas e coconstruir significado.

Neste método, reflexão e diálogo são práticas indissociáveis. Os aprendentes são incentivados a alternar entre a introspeção pessoal e a discussão em grupo, reconhecendo como pensamentos, emoções e valores se influenciam mutuamente. Através de questões orientadoras, interação entre pares e raciocínio coletivo, os participantes desenvolvem a consciência dos seus processos cognitivos e emocionais, enquanto exercitam o pensamento crítico e ético. Este processo cultiva a empatia, a escuta ativa e a humildade intelectual — competências essenciais para a vida nos contextos digitais e sociais.

O papel do educador é o de facilitador do diálogo. Em vez de fornecer soluções, cria um espaço seguro onde a curiosidade e a incerteza podem ser exploradas. Modela práticas reflexivas ao colocar questões abertas, acolher diferentes pontos de vista e apoiar os aprendentes na construção das suas próprias interpretações. Esta postura dialógica transforma a relação educativa numa parceria investigativa, em que todos se tornam simultaneamente aprendentes e professores.

Nesta perspetiva, reflexão e diálogo não constituem etapas distintas da aprendizagem, mas atitudes contínuas que sustentam a metacognição e a participação. Ajudam a transformar informação em compreensão e consciência em ação. Ao praticarem o diálogo como forma de pensar em conjunto, os aprendentes desenvolvem a capacidade de raciocinar criticamente, relacionar-se de forma empática e assumir posições responsáveis nas suas comunidades, tanto online como offline.

O Método Participativo: Aprender como criação partilhada

Assente nos princípios da aprendizagem experiencial, o método participativo define a aprendizagem como um processo de criação partilhada. Reconhece que o conhecimento se desenvolve através da colaboração, da interação e do envolvimento mútuo. A participação não é apenas a presença em atividades, mas a assunção ativa de responsabilidade dentro da comunidade de aprendizagem. Alunos e educadores tornam-se coautores do processo educativo, contribuindo com ideias, perspetivas e experiências que tornam a aprendizagem significativa e sensível ao contexto.

Esta abordagem promove sentido de pertença e agência. Ao incentivar os alunos a propor temas, ideias e a integrar as suas experiências vividas no percurso educativo, a participação torna-se um motor de motivação e relevância. Os alunos deixam de se ver como recetores passivos de conteúdos e passam a assumir-se como parceiros no processo de investigação e descoberta. Este propósito partilhado reforça o envolvimento e contribui para ligar o desenvolvimento individual ao bem-estar coletivo.

No quadro do ASAP, a participação estende-se para além da dinâmica da sala de aula. Implica criar pontes entre os contextos educativos e a comunidade alargada, ligando ambientes de aprendizagem formais e não formais e promovendo a colaboração entre escolas e famílias. Esta abertura favorece a inclusão e concebe a educação como um processo colaborativo e um bem comum.

Em última análise, o método participativo transforma a aprendizagem num ato democrático e cocriativo. Cultiva a colaboração, a comunicação e a consciência crítica, capacitando os alunos a desempenhar um papel ativo na construção não só do seu próprio desenvolvimento, mas também dos ambientes sociais e digitais que habitam.

Método Baseado na Animação: Aprender através da criatividade e da participação

Assente na aprendizagem experiencial e complementar ao método participativo, o método baseado na animação (Pollo, 2002; Floris, 2018) oferece uma forma concreta de transformar a colaboração e a criatividade em aprendizagem. Não é entendido como entretenimento, mas como uma ferramenta pedagógica e social estruturada que permite aos educadores conceber experiências de aprendizagem significativas e envolventes. Neste contexto, animação refere-se a atividades dinâmicas e participativas que dão vida à aprendizagem através do diálogo, do jogo e da ação criativa.

Jogos cooperativos, dramatizações e narrativas interativas tornam-se oportunidades para a exploração, a colaboração e a construção partilhada de significado. O princípio orientador deste método é que o educador não atua, mas possibilita a ação: a aprendizagem acontece pela participação, e não pela instrução. Isto implica uma mudança em relação ao ensino tradicional centrado na transmissão, promovendo uma pedagogia experiencial que coloca os aprendentes no centro do processo.

A animação valoriza múltiplas linguagens expressivas (verbal, visual, corporal e digital), permitindo que cada participante contribua de acordo com as suas capacidades e preferências. A dimensão grupal é igualmente essencial: a interação fomenta a capacidade de assumir perspetivas diferentes, a empatia e a reestruturação cognitiva. Através do envolvimento colaborativo, os participantes aprendem a exprimir-se, a escutar ativamente e a co-construir compreensão.

O carácter lúdico não é uma distração, mas um catalisador de curiosidade, concentração e ligação emocional. Ao integrar criatividade, interação e prazer, a animação transforma a aprendizagem numa experiência social em que motivação e compreensão crescem em conjunto. Incentiva os aprendentes a encarar a educação não como um dever, mas como um espaço de descoberta, participação e crescimento partilhado.

Em conjunto, os quatro métodos formam um sistema coerente que transforma a abordagem ASAP em prática educativa viva. Convidam os educadores a criar ambientes de aprendizagem inclusivos, participativos e reflexivos, onde a prevenção, o diálogo, a colaboração e a criatividade fazem parte da experiência quotidiana.

O Papel do Educador

A eficácia da abordagem ASAP depende, em grande medida, da capacidade do educador para interpretar, adaptar e facilitar os métodos em contextos reais. Neste quadro, o educador não é apenas um transmissor de conhecimento, mas um facilitador de processos e relações – um orientador que cria as condições para uma aprendizagem autêntica, significativa e participativa. A sua tarefa consiste em apoiar a expressão pessoal, estimular a reflexão e sustentar o diálogo num ambiente de aprendizagem seguro e inclusivo.

O educador incorpora os princípios de prevenção, reflexão e participação que sustentam a abordagem ASAP. Ajuda os alunos a ligar as suas experiências pessoais a dimensões sociais, éticas e digitais mais amplas, promovendo a consciência de como emoções, valores e escolhas interagem no quotidiano. Ao fazê-lo, os educadores atuam como mediadores entre o individual e o coletivo, criando pontes entre escolas, famílias e comunidades num esforço educativo partilhado.

O papel do educador é também intergeracional. Ao facilitar a colaboração entre crianças, pais e professores, cria oportunidades para uma reflexão conjunta sobre a vida digital, as relações e as dinâmicas sociais. Modela práticas reflexivas ao formular perguntas abertas, estimular a curiosidade e mostrar que a incerteza pode ser um espaço produtivo para o crescimento. Desta forma, os educadores promovem a empatia, a autoconsciência e um sentido de responsabilidade que vai para além da sala de aula.

Valores Chave

O papel do educador assenta num conjunto de valores fundamentais que conferem sentido e coerência à abordagem ASAP. Estes valores orientam as ações, atitudes e relações do educador em todas as fases do processo de aprendizagem:

- Foco na pessoa: reconhecer a singularidade, dignidade e potencial de cada aprendiz, apoiando o seu crescimento pessoal e intelectual com empatia e respeito;
- Inclusão: valorizar a diversidade e garantir acessibilidade para todos, criando ambientes onde todos se sintam representados e valorizados;
- Relações educativas e participação: promover diálogo, colaboração e responsabilidade partilhada através de relações de confiança e democráticas, onde cada voz conta;
- Não-julgamento e abertura: manter uma postura de escuta ativa e suspensão de julgamento, permitindo que os aprendentes se expressem livremente e explorem diferentes perspetivas sem medo de avaliação;
- Empatia e cuidado: reconhecer as emoções e perspetivas dos outros, agindo com sensibilidade e compaixão tanto em contextos digitais como na vida real;
- Autenticidade e responsabilidade: promover coerência entre pensamento, expressão e ação, incentivando a consciência ética nas interações pessoais, sociais e digitais;
- Curiosidade crítica: cultivar uma atitude aberta e questionadora em relação a si mesmo, aos outros e ao mundo, incentivando os aprendentes a explorar, investigar e pensar de forma autónoma.

Estes valores traduzem-se na prática diária do educador, moldando a forma como os ambientes de aprendizagem são construídos, como o diálogo é facilitado e como se estabelecem relações de

confiança e reciprocidade. Ao encarnar estes valores, os educadores transformam cada encontro de aprendizagem numa oportunidade de crescimento, conexão e responsabilidade partilhada.

Em última análise, o educador atua como co-criador de sentido. Através da presença, escuta e ação intencional, acompanha os aprendentes no processo de interpretar, questionar e transformar a experiência. Na abordagem ASAP, o educador é simultaneamente aprendiz e guia, alguém que aprende com os outros em vez de aprender para os outros, transformando a educação numa jornada partilhada de descoberta e transformação.

Da Teoria à Prática: O Programa Educativo ASAP

O Programa Educativo ASAP representa a dimensão prática da abordagem. Ele traduz o quadro teórico e metodológico em percursos de aprendizagem estruturados e baseados na experiência, concebidos para promover o desenvolvimento de competências transversais em contextos educativos. Através de um equilíbrio entre reflexão, diálogo e participação ativa, o programa apoia os aprendentes na ligação entre pensamento, emoção e ação.

Esta secção apresenta a arquitetura educativa do ASAP e como transforma os princípios pedagógicos em prática. Começa por delinear as competências-chave que sustentam o processo de aprendizagem, definidas em alinhamento com os referenciais europeus LifeComp (CE, 2020) e DigComp (CE, 2022). Em seguida, introduz as Unidades de Aprendizagem, que incorporam estas competências através de um conjunto coerente de atividades participativas e reflexivas.

O quadro de competências e as Unidades de Aprendizagem oferecem, em conjunto, aos educadores um guia prático para implementar experiências de aprendizagem que promovam consciência, autonomia e responsabilidade no mundo onlife.

Quadro de Competências

O papel do educador, assente em valores partilhados e em práticas reflexivas, manifesta-se de forma concreta no desenvolvimento de competências-chave que apoiam o crescimento dos aprendentes tanto nas dimensões pessoal como digital.

Baseando-se nos princípios do LifeComp e do DigComp, os referenciais europeus para as Competências-Chave Pessoais, Sociais e de Aprender a Aprender e para as Competências-Chave Digitais para a Aprendizagem ao Longo da Vida (Conselho da União Europeia, 2018; CE, 2019), o quadro ASAP identifica um conjunto coerente de competências transversais que ligam pensamento, sentimento e ação – ajudando os aprendentes a navegar na complexidade do mundo onlife com consciência e responsabilidade.

O quadro ASAP está alinhado com estes modelos europeus, garantindo transferibilidade e coerência com a política educativa europeia. As suas competências transversais incluem: Personal Area (LifeComp P1-P3):

- Área Pessoal (LifeComp P1-P3):
 - Literacia emocional (LifeComp P1): reconhecer, nomear e gerir emoções próprias e dos outros;
 - Resiliência e autoconsciência (LifeComp P2): refletir sobre experiências, aprender com erros e desenvolver confiança e adaptabilidade;

- Bem-estar e equilíbrio (LifeComp P3): manter estabilidade emocional, gerir o stress e encontrar harmonia entre experiências digitais e da vida real;
- Área Social (LifeComp S1-S3):
 - Empatia e competências relacionais (LifeComp S1): ouvir ativamente, comunicar com respeito e compreender as perspetivas dos outros;
 - Comunicação autêntica e responsabilidade (LifeComp S2): expressar-se com clareza e coerência entre pensamento, palavra e ação, promovendo confiança e consciência ética nas interações sociais e digitais;
 - Participação colaborativa (LifeComp S3): envolver-se construtivamente com os outros, co-criar conhecimento e assumir responsabilidade partilhada em grupos e comunidades;
- Área Aprender a Aprender (LifeComp L1-L3):
 - Mentalidade de crescimento e motivação (LifeComp L1): desenvolver curiosidade, abertura à aprendizagem e vontade de encarar desafios como oportunidades de crescimento;
 - Pensamento crítico e metacognitivo (LifeComp L2): analisar informações, questionar pressupostos, refletir sobre o próprio pensamento e identificar preconceitos;
 - Aprendizagem auto-regulada (LifeComp L3): definir objetivos, monitorizar progresso e adaptar estratégias de aprendizagem através de reflexão e feedback;
- Área de Literacia em Informação e Dados (DigComp 1.1-1.3):
 - Pesquisa e avaliação de informação digital (DigComp 1.1, 1.2): navegar, selecionar e avaliar criticamente informação e conteúdos digitais quanto à precisão, relevância e fiabilidade;
- Área de Comunicação e Colaboração (DigComp 2.1-2.6):
 - Comunicação e participação digital (DigComp 2.1, 2.2): interagir e partilhar através de tecnologias digitais, respeitando diversidade, privacidade e normas éticas;
 - Cidadania digital e colaboração (DigComp 2.3, 2.4): participar ativamente em comunidades online, co-criar conhecimento e envolver-se responsabilmente em espaços digitais coletivos;
 - Netiqueta e interação respeitosa (DigComp 2.5): aplicar normas e comportamentos de comunicação adequados para promover confiança, inclusão e empatia em ambientes digitais;
- Área de Segurança e Bem-Estar (DigComp 4.1-4.4):
 - Comportamento digital responsável (DigComp 4.2, 4.3): gerir a identidade digital, proteger a privacidade e assegurar o bem-estar emocional e físico nos ambientes online;
- Área de Resolução de Problemas e Criatividade (DigComp 5.1-5.4):
 - Resolução de problemas digitais (DigComp 5.1): identificar necessidades, avaliar respostas tecnológicas e aplicar soluções criativas a desafios do dia a dia;

Estas competências não são ensinadas como conteúdos abstratos, mas desenvolvem-se de forma orgânica através da experiência, diálogo e reflexão. Na abordagem ASAP, o desenvolvimento de competências é um processo vivido, que cresce a partir da interação, investigação e prática,

permitindo aos aprendentes integrar conhecimento, emoção e ação numa percepção coerente de agência.

As Unidades de Aprendizagem

As competências transversais descritas acima ganham vida através das seis Unidades de Aprendizagem (UAs) do ASAP, que constituem o núcleo do Programa Educativo. Elas traduzem o quadro teórico e metodológico, bem como as áreas de competência identificadas nos referenciais LifeComp e DigComp, em percursos educativos concretos, nos quais a aprendizagem ocorre através da experiência, do diálogo e da reflexão.

Cada unidade é estruturada em torno de um tema específico e integra dimensões cognitivas, emocionais e sociais num processo de aprendizagem coerente:

- Poder das Perguntas: explorar a curiosidade, a investigação e o pensamento crítico;
- Emoções: reconhecer, compreender e expressar emoções de forma construtiva;
- Comunicação: desenvolver empatia, escuta ativa e expressão assertiva;
- Autenticidade e Autoridade: identificar informação fiável e promover consciência ética no ambiente digital;
- Modelos a Seguir: refletir sobre valores, influência social e escolhas responsáveis;
- Onlife: encontrar equilíbrio entre experiências online e offline e promover o bem-estar digital.

Cada UA oferece atividades estruturadas, mas adaptáveis, concebidas para ajudar os participantes a explorar situações da vida real, refletir sobre elas e desenvolver competências-chave nas áreas pessoal, social, aprender a aprender e digital. O design modular permite aos educadores adaptar as sessões a diferentes contextos, sejam formais ou informais, individuais ou em grupo, escolares ou comunitários.

Através da integração da aprendizagem experiencial, da metacognição e da participação criativa, as Unidades de Aprendizagem concretizam a abordagem ASAP em ação. Elas não representam uma sequência de aulas, mas sim uma viagem de descoberta e transformação, permitindo aos aprendentes conectar consciência com ação e reflexão com participação.

CONCLUSÃO

O panorama educativo atual está a mudar de forma rápida e complexa. Os pré-adolescentes enfrentam desafios crescentes relacionados com o desenvolvimento da identidade, a regulação emocional, a exposição digital e a pressão social. A difusão das redes sociais, a influência dos algoritmos nas interações diárias e a ubiquidade do conteúdo online transformaram não apenas a forma como os jovens comunicam e aprendem, mas também a forma como percebem a si próprios e aos outros. Estas mudanças exigem modelos educativos que ajudem os aprendentes a desenvolver consciência, reflexão e resiliência, permitindo-lhes agir de forma consciente em ambientes digitais e sociais interligados.

Neste contexto, três fundamentos teóricos orientam a abordagem educativa ASAP: a perspetiva onlife, que reconhece a natureza integrada das realidades digitais e físicas contemporâneas; a metacognição, que destaca a consciência e a regulação do próprio pensamento; e a aprendizagem experiencial, que enfatiza a construção ativa do conhecimento através da ação e da reflexão. Juntos, fornecem uma lente para compreender como os processos cognitivos, emocionais e sociais se entrelaçam na vida quotidiana.

Estes princípios são traduzidos em prática através de pilares metodológicos que orientam o planeamento e a facilitação educativa. Os métodos preventivo, reflexivo e dialógico, participativo e baseado em animação oferecem aos educadores caminhos concretos para promover o bem-estar, a consciência crítica e o envolvimento colaborativo. O papel do educador, sustentado por valores centrais como a centralidade na pessoa, inclusão, não-julgamento, empatia, autenticidade, responsabilidade e curiosidade crítica, é criar ambientes seguros, inclusivos e dialógicos, onde a aprendizagem se possa desenvolver de forma significativa.

Da teoria à prática, a abordagem ASAP traduz-se num Programa Educativo que abrange competências pessoais, sociais, de aprender a aprender e digitais, alinhadas com referenciais europeus para garantir clareza e transferibilidade. As Unidades de Aprendizagem proporcionam percursos temáticos estruturados, mas adaptáveis, que ligam reflexão à participação e consciência à ação. Desta forma, o ASAP oferece um caminho prático, coerente e sensível ao contexto para apoiar os pré-adolescentes num mundo interconectado.

No geral, o ASAP promove uma abordagem sistémica da educação que aproxima a literacia digital do crescimento pessoal. Ao combinar experiência, reflexão e participação, ajuda os aprendentes a integrar conhecimento com ação e autoconsciência com responsabilidade. Este quadro apoia os educadores a capacitar os pré-adolescentes para um envolvimento crítico, empático e ético consigo próprios, com os outros e com os ambientes digitais em que vivem.

REFERÊNCIAS

- Dewey, J. (1971). *Experience and education*. Collier Books. (Original work published 1938).
- Council of the European Union. (2018). *Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C 189/01)*. Official Journal of the European Union, C 189, 1–13. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018H0604(01))
- European Commission (EC). (2019). *Key competences for lifelong learning*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/569540>.
- European Commission (EC). (2020). *LifeComp: The European framework for personal, social and learning-to-learn key competence (EUR 30246 EN, JRC120911)*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/302967>
- European Commission (EC). (2022). *DigComp 2.2: The digital competence framework for citizens – With new examples of knowledge, skills and attitudes (EUR 31006 EN, JRC128415)*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/115376>
- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906>
- Floris, F. (2018). *L’animazione socio-educativa: Teoria, metodi e strumenti per l’intervento educativo*. Carocci Faber.
- Floridi, L. (Ed.). (2015). *The onlife manifesto: Being human in a hyperconnected era*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-04093-6>
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
- Moon, J. A. (1999). *Reflection in learning and professional development: Theory and practice*. RoutledgeFalmer.
- Moon, J. A. (2004). *A handbook of reflective and experiential learning: Theory and practice*. RoutledgeFalmer.
- Pollo, A. (2002). *Animazione culturale e formazione: L’esperienza dell’animazione nei processi educativi*. LAS.

www.socialmediakids.eu

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP